

**БАҚСЫЛАР АТҚАРҒАН ҚОСЫҚЛАР АРҚАЛЫ ЖАСЛАРДЫ ҰАТАН
СҮЙИҰШИЛИККЕ МӘРТЛИК-ЕРКИНЛИККЕ, ИСКЕРЛИККЕ ТӘРБИЯЛАҰ**

Есемуратов Бахтияр Сагидуллаевич

Ўзбекстан мәмлекетлик көркем өнер ҳәм мәденият институты Нөкис филиалы «Фольклор
етнография» кафедрасы доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10048025>

Аннотация. Мақалада қарақалпақ халқының бақсы намаларын жаслар санасына
сиңдириудің тәлим-тәрбиялық әҳмийети ҳаққында сөз етиледи.

Гилт сөзлер: Миллий намалар, ақыл-нәсият қосықлар, терме-толғаулар, дәстанлар,
ұатан сүйиұшилиқ, мәртлик- еркинлик, искерлик.

**ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ К ПАТРИОТИЗМУ, МУЖЕСТВУ И СВОБОДЕ
ЧЕРЕЗ ЛОЖКИ В ИСПОЛНЕНИИ ДРУГИХ**

Аннотация. В статье говорится о важности преподавания и изучения
каракалпакских народных песен.

Ключевые слова: Национальные символы, акыл-нисят косықлар, терме-толғао,
дастан, оатан сүйишлиқ, храбрость-свобода, искарлик.

**EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND
FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS**

Abstract. The article talks about the importance of teaching and training of Karakalpak
people's traditions.

Key words: National symbols, akyl-nisyat kosyklar, terme-tolgao, dastan, oatan syuyoshilik,
bravery-freedom, iskarlik.

Қарақалпақ халқын аңлатыўшы, миллий намаларына, миллий усылына салып
атқарылатуғын көплеген тәрбиялық әҳмийетке ийе ақыл-нәсият қосықлар, терме-
толғаулар, дәстанларымыз бар. Бул қосықлар терме-толғаулардың айрым қатарлары,
халқымыздың нақыллар орнына пайдаланып айтылып киятыр. Халықты жақсы турмысқа
алып шығатуғын, ерликке искерлик пенен мәртликке, дослыққа шақырыўшыда ақыл-
нәсият қосықлар.

Тәлим тәрбиялық әҳмийетине нәзер салсақ, қосықлардың өтмиштен усы дәўирге
намалары менен халық аўзында сақланып келиўинде. «Халықты тәрези»-деп бийкарға
айтылмаса керек. Тек ғана пайдалы, ел ийгилигине дурыс жуўап беретуғын, инсан санасына
иркинишсиз қәсийетлиги менен жетип баратуғын пазыйлетли нәрселерди халық қабыл

алып хэм удайы сақлайды. Ақыл-нәсият қосықлардың жасларымыз тәрбиясына терең тәсир етеди. Бул нәсият сөзлердің тийкарғы орайы халық болып есапланады.

Булай деўимиздің себеби нақылда-ақылда халық мүлки десек алжаспаған болармыс. Халықтың өтмишинен келип шыққан халда нақыл, ақыл сөзлер, нәсиятлар пайда болады. Шайырларымыз халық данышпанлығына сүйенген халда қосықлар дәретеди-деп ойлаймыз. Нәсият қосықлар жазып, турмысты сүүретлеген, елин мақтаныш еткен, халқымыздың мақтанышы Бердақ, Әжинияз, Күнхожа, Өтеш х.т.б. көплеген шайырлары бар. Бул шайырларымыздың нәсият қосықлары қарақалпақ халық намалары менен суўғарылып, халқымыз арасында бақсылар, жыраўлар тәрeпинен айтылып киятыр.

Миллий музыкамыздың құдиретлиги сонда, шайыр қосықларын нама менен халықтың жүрегине тез елтiп жеткерiуiнде. Егер намасыз айтылса ямаса оқылса, онда да тыңланып халық рәхәтленеди, ал нама сол шығарылған қосыққа егиздің сыңарындай болып жантасады. Бул усылда шайырлар қосықлары узақ сақланып хэм тез таралады. Тыңлаўшылар рәхәтленип сөзине хэм намасына итибар берип тыңлайды хэм қандайда нәсият қосықлардан үлги алады. Мәселен Бердақ шайырдың «Халық ушын» қосығында

Жигит болсаң, арысландай туўылған,
Хызмет еткiл удайына халық ушын,
Жигит болсаң арысландай туўылған,
Хеш қашанда жұмыс етпес өзи ушын
Жақсы адамның аяғына бас урар,
Жаманлар дарғазап етип тас урар.
Мәрт жигитлер халық исине тақ турар,

Сонындайлар хызмет етер халық ушын [1] -деп келтиреди. Бул жерде Бердақ шайыр адамның мақсети хаққында сөз етеди, адам билимли болып халыққа хадал хызмет етиў кереклигин нәсиятлайды. Бул қосықты хәзирги дәўиримизде қарақалпақ халық намасы «Хожа бала» намасына салынып бақсыларымыз айтып киятыр.

Тийкарында Бердақ шайыр болып ғана қоймастан бақсы да болғанлығын тарийх айқын айтып бере алады. Шайыр қосықларын халық намаларына салып өзи атқарғанлығын хеш кимсе бийкарлай алмайды.

Бердақ шайырдың нәсият қосықларынан «Жақсырақ», «Балам», «Бүлбил», «Маған бер» хэм батырлыққа тәрбиялаўшы «Амангеди», «Ерназар бий», «Ақмақ патша» ири көлемли шығармалары жасларға сабақ бола алады. Мәселен «Жақсырақ» қосығында

Жұмыс исле туўылған соң ел ушын,

Жаныңды аяма елде ер ушын,
Киндиктен қан тамған туўған жер ушын,
Өлип кеткениңше хызмет жақсырақ [2]-деп келтирген.

Бул қосығында белгили бир кәсіпти ийелеп, Ана Ұатан, халық ушын хызмет етиў кереклигин нәсиятлайды, ақыл береді. Халық арасында Қарақалпақтың «Дәрдиннен» намасы менен айтылып киятыр. Бул намада тыңлаўшыны ериксиз өзине тартады, ойландырады, ақылландырады.

Батырлық дэстанлар деп «Қоблан», «Алпамыс», «Едиге», «Қырық қыз», х.т.б. дэстанларды айтамыз. Бул дэстанның ўақыясы, мазмуны халықтың арзыў-эрманларынан тикленген хэм буны халық тэн алған. Бул дэстанлар келешек әўладларды ер жүрек, билимли, өнерли, ўатанын сүйиўшиликке тәрбиялаўда үлкен әхмийетке ийе.

Себеби дэстан мазмунында елдиң жаўын қырып ямаса достын қутқарыў жағдайлар сөз етиледі. Бул ўақыяларды жыраў өзиниң жағымлы даўысы менен жырлап, халықты силтидей тындыра алған хэм халық сүйсине тыңлаған. Қахарманлық дэстанлардың халыққа тэсирин бир ғана мысалдан билиўге болады. Мәселен туўылған балларын дэстандағы бас қахарманның атын үлкен үмит пенен қойыўы.

Қахарманлық дэстанда жоқарыда айтып өткенімдей тийкарынан ерликке, батырлыққа шарықлайды. Мәселен «Едиге» дэстанын алып қарайық. Едиге дэстанында ўатан, туўылған жерге сүйиўшилиқ ерликлер жүрек толғаныслары менен бериледи. Мысалы.

Есиктиң алды бай терек,
Ол не болар Хожамжан,
Есиктиң алды шоқ қамыс,
Бул не болар Хожамжан
Есиктиң алды тақ қамыс
Бул не болар Хожамжан [3]

-деген жумбақ сораўларға Едигени тәрийплеп жуўап бериўлери.

Есиктиң алды бай терек
Едиге батыр болмасын
Есиктиң алды шоқ қамыс,
Аттың жалы болмасын
Есиктиң алды тақ қамыс
Ат қуйрығы болмасын, -деп келтирген.

Бунда Едигениң батырлығы, душпанларының сетем алып корқыўлары сөз етилсе

Атам күйеў болған жер
Енем келин болған жер
Ийилип сәлем берген жер
Сазандайын тиресип
Сап азамат өскен жер
Киндик қаным тамған жер
Китап алып қолыма
Мектепке ойнап барған жер
Сен не болдың меннен соң

Мен не болдым сеннен соң [4] деген қатарларында жоқарыда айтып өткенимиздей Ытанға туўылған жерге сүйиўшилиқ жүдә шеберлик пенен жағымлы намаларда сүүретленген. Бул толғаўда адам баласы туўылып өскен жеринен айрылса жетим, ал өсирген азаматынан айрылса ел жетим екенлигин айқын көрсетеди.

Едиге дәстанында ата-ана ушын, перзент сағынышы, перзент ушын ата-ана қәдири, адамның-адамға қәдир-қымбаты, жасы үлкен уламаларға хұрмет, дос қәдири жырланады.

Едиге дәстанын халық сүйип тыңлаўының себеби дәстанда батырлық пенен қоса халықтың философиясы, арзыў әрман ойлары, үрип әдети, халқымыздың терме толғаўлары, нақыл мақаллары толық хәм ықшамлы пайдаланылған халықлық дәстан.

Алпамыс дәстаны да Едиге дәстанындай батырлық ямаса қахарманлық дәстан болып есапланады. Дәстанда Алпамыстың Қаражан менен ушырасыўы, алысып, айтысыў хәм жеңиси, көп қыйншылықты басынан кеширип мақсетине жетисиўи, тыңлаўшыда сабырлылық, батырлық, ар-намыслы, туўып өскен жерин хұрметлеп, елин улуғлаўға терең ой қалдырады. Қарақалпақ халқының батырлық ҳаққындағы қайсы дәстаны болса да жоқарыда келтирилип өткен сезимлерди оятып, хәм беккемлестиреди деп толық исеним менен айта аламан. Себеби дәстанлар халықтың ғәзийнеси, миллий байлығы. Инсанның өсип-өниўи өмирдеги гә аўыр, гә тунғыйық ушырасатуғын қандай да тәшўишке жеңилмесликке, дослыққа, ең баслы мәселе ер азаматтылық пенен сабырлылыққа сана сезимди шарықлайды.

REFERENCES

1. «Қарақалпақ халық намалары» VIII-том Ташкент 1959-жыл. 19-бет.

2. «Бердақ таңламалы шығармалары» Нөкис «Қарақалпақстан» баспасы. 1987-жыл. 82-бет.
3. «Қарақалпақ адебияти» Нөкис «Қарақалпақстан» баспасы 9-класс 1995-жыл 92-бет.
4. «Едиге» қарақалпақ халық дастаны Нөкис «Қарақалпақстан» баспасы 1990-жыл 87-бет.
5. Jiyeubaeovich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – Т. 11. – №. 10. – С. 27-32.
6. Jiyeubaeovich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 42-47.
7. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
8. Jiyeubaeovich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES& MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIORNMENT.
9. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ: Моянов Ыкласбай Жийенбаевич Ўзбекистон Давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали, «халқ ижодиёти» кафедраси в. в. б доценти. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
10. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
11. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
12. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.

13. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
14. Tajimuratova Shakhnoza Saginbaevna. (2022). MANAGEMENT AND STUDY OF CULTURE AND ART. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(1), 758–762.
15. Sag'inbaevna, T. S. (2023). Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 18, 39-41.
16. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
17. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
18. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
19. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH